

**CRECIMIENTO DE LAS PYMES EN MÉXICO DURANTE EL PERÍODO 2012-
2018: ANÁLISIS DEL INADEM**

**GROWTH OF SMES IN MEXICO DURING THE PERIOD 2012-2018: ANALYSIS
BY INADEM**

Bernardo Isidoro Daniel¹

Xochicale Mora Saul

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar el papel del Instituto Nacional del Emprendedor, para impulsar el crecimiento de las Pymes y reflexionar si este logró las expectativas y alcanzó las metas que se propusieron al iniciar esta política pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por medio del método de estudio de caso, se llevó a cabo la presente investigación, ya que se recabo información de los apoyos que otorgaba el Instituto Nacional del Emprendedor para apoyar a las Pymes alrededor de todo el país, centrándonos en estadísticas y datos provenientes de este Instituto y de otros autores que han escrito sobre el tema. En conclusión, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue un periodo de importantes y constantes desafíos y oportunidades para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México. Aunque se implementaron políticas y programas para aumentar y ayudar el crecimiento y la competitividad, como el programa de Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), también se enfrentaron numerosos obstáculos como la desigualdad económica, la corrupción y la inestabilidad política.

Palabras Claves: Pymes, gobierno, créditos

¹ Alumnos de la Carrera de Comercio Internacional de la Universidad Autónoma del Estado de México.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the role of the National Institute for Entrepreneurship in promoting the growth of SMEs and to reflect on whether it met the expectations and achieved the goals set when initiating this public policy during Enrique Peña Nieto's six-year term. This research was conducted using a case study method, gathering information on the support provided by the National Institute for Entrepreneurship to SMEs across the country. We focused on statistics and data from this Institute and other authors who have written on the subject. In conclusion, Enrique Peña Nieto's six-year term was a period of significant and constant challenges and opportunities for micro, small, and medium-sized enterprises in Mexico. Although policies and programs were implemented to increase and support growth and competitiveness, such as the National Institute for Entrepreneurship (INADEM) program, numerous obstacles were also faced, such as economic inequality, corruption, and political instability.

Keys Words: Smes, credits, government

Fecha de envío: 05/06/2024

Fecha de aprobación: 10/11/2024

Fecha de publicación: 01/05/2025

INTRODUCCIÓN

Con el paso de los años hemos visto que las Pymes son parte fundamental de la economía de nuestro país, es por lo que dentro de esta ponencia hemos recopilado una serie de datos, los cuales analizaremos para dar nuestra opinión acerca del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el cual fue creado durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto buscando apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y emprendedores del país, para finalmente ver si este fue bien implementado o por su parte solo sirvió para un cierto porcentaje de personas alrededor del país en ese periodo.

El objetivo de esta investigación es analizar el papel del Instituto Nacional del Emprendedor, para impulsar el crecimiento de las Pymes y reflexionar si este logró las

expectativas y si alcanzó las metas que se propusieron al iniciar esta política pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este trabajo aplicamos el método de estudio de caso, debido a que gracias a este recabamos información acerca del Instituto Nacional del Emprendedor que buscaba apoyar a las Pymes alrededor de todo el país, centrándonos en estadísticas y datos provenientes de este Instituto y de otros autores que han escrito sobre el tema.

Para el planteamiento del problema, consideramos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las (Pymes) en México enfrentaron múltiples desafíos que obstaculizaron su crecimiento y desarrollo. A pesar de que las Pymes representan más del 90% de las empresas en México y generan cerca del 50% del empleo formal, enfrentaron dificultades para acceder a financiamiento, mejorar su productividad y competir en mercados globales.

Ante lo cual la hipótesis de trabajo es; que las políticas gubernamentales deben tener más difusión, capacitación y acceso a financiamiento, esto para ayudar a que las Pymes no se queden estancadas y puedan lograr un buen desarrollo y poder competir en el mercado, así como reducir los trámites burocráticos gubernamentales, para que las Pymes puedan tener un mayor crecimiento económico, lo cual ayudaría en gran parte en la generación de empleos y capital que se invierta en la economía del país.

El trabajo está estructurado con seis apartados, iniciando con la presentación del estado del arte donde se analizaron las aportaciones de autores que han investigado sobre el tema de las Pymes durante los años 2012-2018. Posteriormente tendremos la Teoría que se va a implementar dentro de esta investigación que sería la Teoría de las políticas públicas, analizando cual fue su origen y como fue evolucionando con el desarrollo del tiempo. A continuación, damos un panorama general de las Pymes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para después hablar específicamente en un apartado sobre el Instituto Nacional del Emprendedor, donde detallaremos que funciones tenía el instituto, sus objetivos, los montos implementados en los apoyos otorgados a las personas, sus requisitos para poder acceder a la ayuda de este instituto y sus resultados a finales del sexenio. En el apartado de discusión, retomamos el objetivo inicial de la investigación para confrontarla con la teoría de las políticas públicas y finalizamos con una conclusión en la cual damos nuestro punto de vista sobre este Instituto.

ESTADO DEL ARTE

En la tesis “Apoyos gubernamentales no bancarios como medio alternativo de financiamiento para micro y pequeñas empresas” de Muñoz (2014), tiene como objetivo investigar las diversas fuentes de financiamiento gubernamental y su distribución a los gobiernos estatales a través de la Secretaría de Economía. Igualmente, este estudio busca entender por qué los empresarios no aprovechan los fondos y que tan informados están sobre su existencia y acceso. La metodología que uso Muñoz en esta tesis es de tipo cuantitativo descriptivo-explicativo, porque se llevaron a cabo sondeos para así saber las opiniones de los empresarios encuestados. Ofrece una recopilación de antecedentes y conceptos relevantes que ayudan a afirmar el estudio, esto lo hace citando a diversos autores que nos hablan sobre el financiamiento. También hace uso del marco referencial ya que retoma el marco legal del sistema financiero mexicano, las leyes que controlan al sistema, sus artículos, integrantes y los fideicomisos públicos. Concluye su trabajo señalando los resultados de este estudio y revela que las micro, pequeñas y medianas empresas recurren principalmente a sus propios ahorros para financiarse, en lugar de solicitar créditos en la banca comercial o en el gobierno estatal. Además, se encontró que los empresarios tienen un conocimiento limitado sobre los programas ofrecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico.

En la tesis “El papel del gobierno corporativo para el crecimiento económico de las Pymes en México”, de Loza (2017), se plantea como objetivo estudiar como las pequeñas y medianas empresas pueden mejorar su gobierno corporativo, ya que el mayor problema que han enfrentado las Pymes mexicanas es la globalización, esto genero el cierre de muchas empresas, y aunque fueron, son y serán una base fundamental en la economía del país, estas no contaron con el apoyo financiero, ni asesoría empresarial. Loza uso el método cuantitativo para su análisis ya que de acuerdo con el INEGI las Pymes generaron el 52% del PIB además del 72% del empleo en el país. Esta tesis utiliza la teoría del desarrollo económico local, ya que se centra en como las políticas públicas y las iniciativas locales intentaron fomentar el crecimiento económico y la competitividad de las Pymes. Concluye su trabajo señalando que las pequeñas y empresas creadas tienen un corto lapso de vida, porque no cuentan con el suficiente apoyo por parte del gobierno, esto es diferente a las medianas y grandes empresas, ya que estas, si cuentan con la asesoría necesario para poder tener un desarrollo estratégico.

Por su parte, Sandoval (2018) en su tesis “Planeación estratégica, éxito y fracaso en Pymes”, indica como objetivo investigar cómo el Balanced Scorecard (BSC) interpreta los objetivos organizacionales en datos cuantificables, así como exponer los obstáculos y elementos que impiden el éxito de la planificación estratégica en las Pymes mexicanas. La metodología que utiliza Sandoval en su tesis es cuantitativa y cualitativa, ya que usa la recopilación y selección de datos adquiridos en libros y revistas de administración, así como datos proporcionados por el INEGI. Utiliza la planeación estratégica como marco teórico, para explicar cómo aplicar medidas correctivas a las empresas y evitar el fracaso empresarial como un fenómeno económico frecuente en las Pymes que puede ser prevenido mediante medidas guiadas por señales e indicadores claves específicamente diseñados para cada organización. Concluye su trabajo haciendo énfasis al objetivo y como su trabajo buscaba proponer el uso de la planeación estratégica en las Pymes mexicanas con dos conclusiones; la primera se trata de las relacionadas con la planeación estratégica y la segunda conclusión nos habla de aquellas que se emplean en las Pymes en México. Ambas conclusiones están de acuerdo en destacar la importancia de que la dirección general, los líderes clave o el propietario de la empresa se comprometan con un plan estratégico que oriente las acciones, defina la visión y la misión, y establezca los objetivos, metas y estrategias para alcanzar el éxito

De esta manera, Rodríguez (2019) en su tesis “Fondos Nacionales para Emprendedores en México: Razones de ser y su Eficacia”, tiene como objetivo analizar si los programas y fondos económicos del INADEM para emprendedores y Pymes en Mexicali, Baja California, alcanzaron los resultados deseados, ya que desempeñaron un papel sumamente importante para el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos, pues las Pymes generaron el 60% del empleo. La metodología que uso el autor para esta tesis fue descriptiva, no experimental, porque estudio y detallo el impacto del INADEM en las empresas que han recibido apoyo. La metodología fue mixta, combinando entrevistas con los propietarios de empresas que han sido beneficiados por el INADEM, con la observación de las actividades que han implementado con los recursos recibidos. Rodríguez hace uso de conceptos básicos de que es un emprendedor y cuál es el propósito que tiene, sobre todo en la población mexicana, ya que un gran número de jóvenes están dispuestos a iniciar un negocio propio, pero no todos están informados adecuadamente y desafortunadamente

fracasan debido a tres factores muy importantes los cuales son el monopolio, el gobierno y el financiamiento, y precisamente es en este punto en el que el autor hace énfasis ya que menciona al organismo INADEM y cómo podía ayudar a los jóvenes. Concluye su trabajo diciendo que entre 2015 y 2018, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) alcanzó sus objetivos principales, que se centraron en impulsar y desarrollar la cultura emprendedora en México. Esto se vio reflejado en el creciente número de emprendedores registrados como beneficiarios del INADEM. Sin duda alguna, el Instituto representó una iniciativa valiosa para las futuras generaciones de emprendedores, dándoles apoyo y recursos para fomentar su crecimiento y éxito.

En la tesis “El financiamiento público para las microempresas en México: una perspectiva desde el Fondo Nacional Emprendedor”, de Palestina (2019), se tiene como objetivo principal analizar las políticas públicas que se han ido implementando en México por parte del gobierno en apoyo a las Pymes centrándose en el Fondo Nacional Emprendedor (FNE). Para esto hace uso del método cuantitativo que se encarga de la recolección, análisis y comprensión de datos adquiridos gracias a distintos organismos. Hace uso de datos provenientes de instituciones públicas de México para analizar los datos del FNE como apoyos a Pymes, fondos recaudados y en que se usaron, así como las entidades más apoyadas por año durante el sexenio de Peña Nieto, por otra parte, usa el método cualitativo mediante la entrevista a cuatro personas de las cuales una de ellas fue beneficiario del FNE y las otras tres trabajaron dentro del INADEM o instituciones que buscaban apoyar las Pymes mexicanas. Hace uso de la teoría de la Jerarquía, y nos da a conocer el creador de esta, así como los que la impulsaron, usa esta teoría para compararlas con la forma en que otras personas pensaban acerca del crecimiento de las Pymes. Concluye diciendo que, aunque las Pymes son en gran parte las principales generadoras de riqueza y PIB dentro del país, muchas veces no cuentan con el dinero para impulsarse y es ahí donde el gobierno debería buscar apoyarlas, pero de buena manera, no solo darles dinero sino también asesoría.

Zepeda (2021) en su Tesis “Los diferentes tipos de financiamiento y asesoría que existen para las Pymes y su evolución de 2010 a 2017”, resalta como objetivo analizar las maneras en que el gobierno de México apoyaba a las Pymes, esto mediante la creación de Institutos u órganos derivados de estos. Hace uso de la metodología cualitativa durante su tesis, recopilando información de distintas fuentes para la comprobación de su idea inicial,

así mismo retoma las ideas de algunas personas las cuales se centran en la organización de empresas y procesos para reforzar lo que investigó y ampliar su punto de vista. Su marco teórico está ligado con la micro y macroeconomía para poder analizar la información recolectada. Finalmente concluye en que si bien las Pymes representan gran parte del ingreso de nuestro país muchas veces los bancos tienen grandes tasas de interés a la hora de prestar dinero a personas que quieren emprender, asimismo el gobierno busca ayudar a que más Pymes se desarrollen, para así contribuir con el país.

Moreno (2021) en su tesis “El Fondo Nacional Emprendedor y su Impacto en el Desarrollo Empresarial, 2013-2018”, toma como objetivo principal analizar el presupuesto dado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto al Fondo Nacional Emprendedor (FNE), ya que este fondo buscaba fomentar la creación de nuevas Pymes, así mismo aborda el INADEM puesto que es el órgano público que ayudó al FNE. Su metodología usada es de tipo cuantitativa gracias a la cual puede hacer una recolección minuciosa de datos para comprobar su hipótesis inicial. Parte de que el Fondo Nacional de Emprendedores tuvo poco impacto en la productividad de las Pymes en México durante los años 2013-2018, para finalmente dar unas propuestas propias de cómo se pudieron invertir los recursos destinados a este Fondo. Las principales teorías que usó durante su tesis fueron el gasto público y su relación que este podía tener con el desarrollo empresarial, ya que su idea principal era conocer si los recursos dados por el gobierno durante el año 2013-2018 fueron bien usados. Al final llegó a la conclusión de que el Fondo Nacional de Emprendedores recibió por parte del gobierno la cantidad de recursos más grande jamás invertida en años, esto para buscar apoyar a las empresas que estaban desarrollándose por primera vez, pero lo malo es que muchos de estos recursos no se ocuparon por completo porque algunas empresas no cumplían con los requisitos pedidos por el Fondo.

Por su parte Mejía (2023) en su tesis “Política de apoyo al emprendimiento en México por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), durante 2013-2018. Un análisis desde el enfoque de coherencia interna de políticas”, busca explicar cómo es que las políticas públicas impuestas por los gobiernos a lo largo de los años han ido cambiando para buscar apoyar a los habitantes de México, esto lo hace analizando el desempeño que tuvo el INADEM durante el Sexenio de Peña Nieto. Para la realización de su tesis aplicó el método analítico y descriptivo, ayudándose de la creación de preguntas iniciales, las cuales le dieron

un enfoque más certero de lo que quería hacer para que después de contestar estas preguntas pudiera hacer un análisis detallado de las problemáticas y trabas que sufrieron las Pymes durante el sexenio de Peña Nieto y como este afecto o beneficio al país. Hace uso de la teoría de las políticas públicas, ya que le ayuda a ver desde un enfoque diferente si el Instituto Nacional del Emprendedor logró lo prometido durante el sexenio de Peña Nieto o se administró de mala manera el programa, ya que su idea principal es que está bien que el gobierno implemente programas que apoyen a las Pymes pero a su vez que estos sean bien utilizados y no solo crear por crear. Al final concluye diciendo que una parte fundamental del desarrollo de un país como lo es México serían sus empresas que nacen día con día y que es deber del gobierno cuidar de ellas para que estas logren llegar a cumplir sus metas y así generar más dinero y trabajos, por otra parte, recalca que si bien el INADEM no cumplió con todos los planes que tenían al iniciar se apoyó de gran manera a muchos emprendimientos durante el periodo de Peña Nieto.

TEORÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas se refieren a los proyectos y programas que el estado lleva a cabo para mejorar la calidad de vida de la sociedad y fomentar el desarrollo de la sociedad. Estas acciones son de interés público y son promovidas por el gobierno, para beneficiar a toda la población. En términos específicos, las políticas públicas se centran en una variedad de intervenciones estatales implementadas para satisfacer las demandas y desafíos sociales como la salud, educación, cultura, crecimiento económico, gobernabilidad entre otros. Las prioridades gubernamentales se centran en áreas específicas como:

- Salud pública y educación
- Empleo y desarrollo social
- Vivienda y planificación urbana
- Energía e infraestructura

La creación de políticas públicas es un componente esencial de la labor del estado y los gobiernos. En el contexto de la democracia como forma de gobierno, se requiere que los

gobernantes asuman la obligación de desarrollar respuestas concretas y efectivas para satisfacer las necesidades, demandas y prioridades de la población

Por razones ya mencionadas se decidió que la teoría implementada dentro de esta ponencia será la teoría de políticas públicas, esto para poder analizar las políticas implementadas durante el sexenio 2012-2018, mediante esta teoría podemos comprender como las políticas públicas han alcanzado sus objetivos planteados o el caso contrario saber si fueron un fracaso.

Origen

Simon (1947) en su trabajo "Administrative Behavior: A Study of Decision-making Processes in Administrative Organization" señaló que los responsables de tomar decisiones (como los creadores de políticas) enfrentan limitaciones que les impiden optimizar los resultados, ya que están sujetos a restricciones en su comprensión y acceso a la información. Simon también analizó la forma en que se deben tomar decisiones en organizaciones económicas de gran escala y complejidad, como empresas públicas y multinacionales. Este enfoque influyó en la forma en la que se diseñan y evalúan las políticas públicas. Simon también desarrolló y formuló un marco teórico para abordar los desafíos humanos, sugirió que la toma de decisiones debe ser estudiada con modelos informáticos que simulen el pensamiento humano

Lasswell (1951) a quien se le atribuye el estudio de las Políticas Públicas resalta la importancia de utilizar datos estadísticos en la formulación y aplicación de políticas gubernamentales más eficaces. Según este autor, el gobierno necesitaba ampliar su comprensión y contar con instrumentos más especializados para optimizar el proceso de toma de decisiones. Sostenía que las Ciencias Sociales se encontraban divididas y que para enfrentar de manera eficiente los complejos y crecientes retos públicos era necesario adoptar un enfoque más interdisciplinario en el ámbito político. También introdujo el concepto de "ciencias de las políticas" durante los años cincuenta, esta perspectiva tuvo un impacto significativo en la primera etapa de transformaciones del sector público en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Además, Lasswell estableció una distinción entre la investigación de políticas públicas y el estudio de la política como fenómeno, se enfocó en

la comprensión del estudio del poder y los procesos de tomas de decisiones. Su contribución sigue siendo vigente hasta el día de hoy en el ámbito del análisis de las políticas, aunque algunos expertos creen que su influencia no podría estar siendo aprovechada.

Por su parte Lindblom (1959) publicó un artículo llamado “The Science of Muddling Through”, donde propuso una metodología original para así comprender las políticas públicas como procesos de decisiones y resultados, también reconoció que los conflictos de intereses, las fricciones y las distintas lógicas organizativas influyen constantemente en el proceso de tomar decisiones. Lindblom planteaba que los responsables de la toma de decisiones políticas suelen inclinarse por soluciones que implican modificaciones modestas en las políticas existentes, en lugar de promover cambios drásticos. Su postura se basaba en la idea de que es mucho más viable, realista y manejable las políticas públicas, cuando tomas en cuenta las limitaciones de tiempo, información y recursos que enfrentan los responsables de diseñar políticas. Lindblom también resaltó la importancia de la interacción y confrontación entre diversos grupos de interés, actores políticos en el proceso de políticas públicas. También es considerado uno de los principales exponentes en el estudio de las políticas públicas, ha sido una figura influyente para muchos otros autores e investigadores en este campo.

Desarrollo

Aguilar (1993) en el libro “Problemas públicos y agenda de gobierno, México” dice que es fundamental para comprender la evolución de las políticas públicas en México, considerar las transformaciones significativas que ha experimentado el sistema político en los últimos años. También nos ofrece un enfoque teórico y práctico para examinar todos los procesos de definición de prioridades gubernamentales y la administración de problemas públicos en un entorno de cambio constante. En este trabajo se aborda como se configura el programa de acción del gobierno y el proceso a través del cual los problemas sociales adquieren visibilidad y se convierten en prioridades políticas. Esta obra se centra en diversos aspectos clave:

- Definición de problemas públicos: se analiza como las problemáticas son interpretadas y definidas como construcciones sociales.

- Interacción entre agendas: se investiga la interacción entre los temas que preocupan a la sociedad y los asuntos que se convierten en prioridades políticas
- Proceso de toma de decisiones: el libro examina como los gobiernos identificación y define los problemas que requieren atención y como generan alternativas para su resolución

Por otra parte, Méndez (1993) publica el libro “La política pública como variable dependiente: hacia un análisis más integral de las políticas públicas”, donde nos dice que una política pública se compone de un conjunto de acciones interrelacionadas que, siguiendo una estrategia específica, se desarrollan en una secuencia determinada y con asignación de recursos. Estas acciones tienen como objetivo cumplir metas establecidas por el Estado, basadas en un diagnóstico, y están dirigidas a resolver problemas o proporcionar bienes públicos. En su trabajo ofrece una visión novedosa en el estudio de las políticas públicas, en lugar de considerar las políticas públicas solo como una herramienta creada e implementada para alcanzar ciertos objetivos predeterminados, Méndez propone verlas y analizarlas como un elemento que puede ser influido por múltiples factores, tanto internos como externos

Parsons (1995) en el libro titulado "Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis", analiza las políticas desde una perspectiva crítica, considerando los valores, intereses y poderes involucrados en el proceso de toma de decisiones. Su método de investigación fue crítico y analítico mostrando la influencia significativa que tienen las políticas públicas en las empresas. En su obra, Parsons examina los conceptos y marcos teóricos que sustentan el análisis de las políticas públicas, que incluyen los modelos de decisión y las teorías que explican la configuración de la agenda política. Así mismo este autor nos provee de 7 etapas para así dar un contexto en el que se pueda usar, una o más marcos analíticos para así encontrar posibles explicaciones para los problemas considerados por el público.

1. Surgimiento del problema: En esta primera etapa se identifica la problemática que requiere una intervención por parte del gobierno. El problema se detecta por los ciudadanos, medios de comunicación o funcionarios públicos
2. Definición del problema: En esta etapa se especifica y se define el problema, identificando cada uno de sus orígenes y efectos. Esta etapa es muy importante para poder comprender el problema y así asegurar una solución clara y concisa

3. Identificación del problema: Se analizan diferentes escenarios o planes estratégicos para resolver el problema. Esto puede incluir la consulta con especialistas, la revisión de antecedentes y la evaluación de las posibles soluciones

4. Evaluación de opciones: Estudio en donde se analizan las propuestas identificadas, examinando sus ventajas, desventajas, inconvenientes y posibles repercusiones. Esta evaluación nos permite identificar la opción más conveniente

5. Selección de una opción más política: Este punto se trata sobre la elección de la mejor alternativa basada en la evaluación previa. Esta decisión puede verse influenciada por las influencias políticas, económicas y sociales

6. Implementación: Aplicación de la política elegida, esto implica la distribución de recursos, la cooperación de diferentes organismos y el seguimiento de implementación

7. Evaluación: Seguimiento y análisis de los resultados de la política implementada para determinar su éxito y eficacia. Esta fase puede llevar correcciones o modificaciones en la política si es necesario

Concluye diciendo que también las cuestiones morales y éticas rodean las políticas públicas, por lo que es necesario considerar como equilibrar los intereses rivales y los principios en el proceso de diseño de políticas.

Vigencia

Howlett (2011) publica el libro “Designing Public Policies”, donde nos presenta una perspectiva completa sobre la creación de políticas públicas, engloba desde los fundamentos y herramientas hasta el proceso de diseño y evaluación. Howlett nos brinda una guía práctica para que se puedan elaborar políticas eficaces, enfatizando la relevancia de tener en cuenta los contextos y actores implicados. Howlett analiza los fundamentos teóricos que sustentan el diseño de políticas públicas, destaca las ideas y teorías que impulsan la elaboración de las políticas exitosas. También estudia los criterios clave que se deben evaluar al crear políticas, como la consistencia, congruencia, durabilidad, factibilidad, entre otras.

Corzo (2020) en su libro “Diseño de Políticas Públicas”, propone que las acciones de política pública tengan dos importantes características.

1. Buscar objetivos de interés público

2. Ser resultado de un proceso de investigación

Señala que las políticas públicas sean intervenciones dirigidas que aborden con precisión los problemas que se intentan solucionar, asegurando una asignación óptima de los recursos públicos y que así se pueda garantizar un impacto efectivo y duradero. También sugiere que se incorporen las opiniones y perspectivas de los ciudadanos, especialmente de aquellos que son más afectados por el problema público. Esto va a fomentar la inclusión y participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos. Finalmente, Corzo utiliza el compromiso de las políticas públicas como un medio para impulsar cambios beneficiosos en la sociedad

Por otra parte, Méndez (2020) presenta su libro “Políticas Públicas: Enfoque Estratégico para América Latina”, el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en toda América Latina. También nos ofrece una visión teórica y práctica sobre la política pública, centrada en las experiencias y características específicas de América Latina. En este trabajo Méndez nos ofrece diversos puntos clave para la formulación y ejecución de políticas públicas en la región.

- **Análisis Contextual:** Destaca la necesidad de analizar el entorno político, económico y social único de cada nación latinoamericana. Esto implica tomar en cuenta las características culturales y las estructuras de poder que afectan la aplicación de políticas gubernamentales

- **Participación ciudadana:** Fomenta la integración de la ciudadanía en el proceso de creación de políticas, esto fortalece su credibilidad y asegura que las soluciones implementadas sean más efectivas con las necesidades

- **Innovación y adaptabilidad:** Méndez destaca el enfoque innovador en la formulación de políticas. Las soluciones deben ser lo suficientemente versátiles como para ajustarse y adaptarse a los cambios en el entorno y a los nuevos datos que puedan aparecer

- **Evaluación y monitoreo continuo:** Destaca la importancia de implementar herramientas de supervisión y evaluación continua desde el principio de la ejecución de las políticas. Esto permite realizar cambios estratégicos y precisos para potenciar el éxito y la eficacia de las medidas adoptadas

- **Colaboración interinstitucional:** Promueve la alianza entre diferentes niveles de gobierno y entre el sector público privado. La cooperación interinstitucional es clave para

enfrentar y resolver problemas complejos que necesitan una estrategia coordinada. Su enfoque incluye desde la identificación y diagnóstico de problemas públicos hasta la formulación, implementación y evaluación de políticas.

PANORAMA GENERAL PYMES

Podemos catalogar a las Pymes como micro, pequeñas y medianas empresas, esto va de acuerdo con el número de colaboradores con los que cuenta la empresa, así como el ingreso de capital anual que generan.

CUADRO NO: 1. ESTRATIFICACIÓN DE LAS PYMES

Estratificación				
Tamaño	Sector	Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100		235

	Servicios	Desde 51 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

Fuente: Diario Oficial de la Nación, 2009

Así mismo, las Pymes en México son parte fundamental dentro de la economía, puesto que son una buena fuente creadora de empleos generando del 60 al 70% de estos y aportando con el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel Mundial (Alberto, 2023). Con esto en mente se puede decir que sin la ayuda de las Pymes este país tendría dificultades para desarrollarse y seguir compitiendo por entrar a mercados globales es por eso que el gobierno tiene la obligación de apoyar a estas Pymes para poder seguir impulsando la economía del país.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se buscaba beneficiar a las Pymes mediante la implementación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el cual fue el organismo más destacado durante su mandato, esto en apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, este Instituto era un órgano descentralizado de la Secretaría de Economía de México.

Así mismo durante el año 2014 en el país existían 5 millones 654 mil 421 de empresas, reflejando un aumento del 9.2% respecto a los censos realizados durante el año 2009 (Zepeda, 2021:15), esto nos dice que las Pymes tuvieron un aumento significativo durante 3 años.

Es por eso, que optamos por analizar este instituto para así conocer cómo se buscaba beneficiar a las Pymes durante el año 2012-2018 y determinar si su implementación durante el mandato de Enrique Peña Nieto fue usada de buena manera.

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)

Origen

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2013, se creó el Instituto Nacional del Emprendedor como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de economía (Guajardo, 2013) esto para dar continuidad a las políticas públicas implementadas en sexenios anteriores y buscar renovar la manera en la cual se apoyaban a las Pymes en el país.

De este órgano público se derivan otros, tales como el Fondo Nacional del Emprendedor, el cual fue creado en 2014 gracias a la combinación del Fondo Pyme y el Fondo Emprendedor, el cual era un fondo proveniente de dinero público que buscaba beneficiar a Pymes de todo México siendo reconocido como el Fondo más grande creado y proporcionado por el gobierno en los últimos años (Palestina, 2019: p 41).

Al llevar a cabo las “Semanas Nacionales del Emprendedor”, se pretendía incentivar a las Pymes de México a competir para poder conseguir el apoyo de empresas tanto extranjeras como nacionales, para poder llegar a competir en mercados internacionales y llegar a más personas, esto gracias a establecer alianzas o Networking (Mejía, 2023: 74-75).

Con esto nos podemos dar cuenta que la idea de implementar el INADEM era buena en un principio, pero por falta de divulgación y apoyo continuo a las Pymes no se logró llegar a resultados concretos, teniendo muchas irregularidades con el paso de los años.

Objetivo

Se podría decir que de acuerdo con el Gobierno de México (2016) el Instituto Nacional del Emprendedor INADEM tenía como objetivo fomentar la cultura emprendedora, impulsar el emprendimiento social verde y de alto impacto; fomentar la innovación; mejorar las condiciones de acceso al financiamiento; insertar con éxito a las Pymes en las cadenas de proveeduría; apoyarlas en los procesos de internacionalización; y eliminar las barreras para que las mujeres emprendan con éxito.

Esto nos da una idea de que este Instituto gracias a palabras del Gobierno de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto buscaba apoyar de buena manera a las Pymes de México, pero este Instituto no solo planteaba eso, sino también quería destacar la participación de las mujeres dentro de la creación de Pymes.

Cualquier gobierno busca llegar a todas las personas para poder apoyarlas y es gracias a esto que se plantea conectar con las personas, esto debido a los objetivos que tenían con este Instituto puesto que pretendían ayudar a todos para hacer crecer la economía de todas las familias mexicanas, así como la del país en general.

Montos

Para el apoyo a este instituto, el gobierno de Enrique Peña Nieto destino diferentes montos de dinero durante el periodo del 2013-2018, contando con un presupuesto de 33,940 millones de pesos durante sus 5 años de operación, esto con un aproximado de 4,000 millones de presupuesto anual, el cual fue disminuyendo con el paso del tiempo llegando a tener en el año 2019 un presupuesto de 1,000 millones.

Por otra parte gracias a una auditoría realizada en 2018 se pudo llegar a saber que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2017 y 2016 se practicaron dos auditorías al FNE, en las cuales se revisó el ejercicio de los recursos en el capítulo de subsidios otorgados por el INADEM para convocatorias de apoyos y para desastres naturales; como resultado de dichas auditorías se determinaron algunas debilidades, tales como falta de comprobación por 188,843.2 miles de pesos que demuestre que 32 proyectos de la categoría 1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor, así como 42 proyectos por un importe de 93,138.6 miles de pesos correspondientes a la categoría 3.3 Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto, se encuentran ejercidos o, en su caso, disponibles en las cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios (Auditoría Superior de la Nación, 2018).

Así mismo el Fondo Nacional del Emprendedor en su comprobación de datos durante los años 2013 a 2018, solo acreditaron 61, 109 proyectos del total que querían, lo que representó un 57.2% de lo esperado, mientras que el otro 42.7% son de proyectos que no se cerraron ya sea por incumplimiento de los beneficiarios o por mala revisión en documentos presentados (Palestina, 2019:63).

Si bien el Fondo Nacional de Emprendedores es un órgano proveniente del INADEM nos queda claro que puede llegar a ser muy fácil no presentar una que otra comprobación a la hora de tener auditorías, las cuales nos ayudan a conocer como es que los organismos utilizan el dinero destinado a estos, y muchas veces este dinero nunca se termina de comprobar y solo desaparece, o por el caso contrario ese dinero no es usado ya que no se encuentran personas a las cuales beneficiar y el gobierno opta por ocultarlo o canalizarlo en otras partidas para justificar su gasto.

Requisitos

Si se buscaba recibir un apoyo por parte del gobierno para poder iniciar una micro, mediana y pequeña empresa se podía recurrir al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Para poder hacer uso de este programa se debían cumplir ciertos requisitos los cuales son:

- Una identificación oficial con fotografía
- Comprobante de domicilio fiscal
- Clave única de registro de población (CURP)
- Constancia de situación fiscal (RFC)

Una vez teniendo todos estos documentos es necesario cumplir los siguientes lineamientos para así pertenecer al régimen del INADEM

- Realizar actividades que no requieran de un título o cedula profesional
- Los ingresos anuales no deben rebasar los 2 millones de pesos al año
- Realizar una o más de las 900 actividades del RIF
- No ser una persona física con actividad empresarial, ni ser socio de una persona moral

Resultados

Durante el año del 2019 los diputados de Morena decidieron dar por concluido el organismo conocido como INADEM, ya que tenían el argumento de terminar con los intermediarios y así podrían entregar los apoyos directamente a los emprendedores, esto se decidió gracias a

los 268 votos a favor de los diputados que aprobaron eliminar todas las menciones al instituto que había en la ley, mientras que recibió 143 votos en contra. Durante su lapso de vida del Instituto Nacional del Emprendedor recibió 33,940 millones de pesos de presupuesto, apoyo a 92,000 proyectos de emprendedores, 140 proyectos estratégicos y 26,000 microempresas

CUADRO NO: 2. RESULTADOS DEL INADEM PERIODO 2013-2018

Objetivos	lo que se logró	Comentario
Generar vocación emprendedora	Se lograron crear varios apoyos derivados del INADEM tales como: el Fondo Nacional Emprendedor, Sistema nacional de garantías, el Programa Crédito Joven y Las Semanas Nacionales del Emprendedor	Aunque se hayan creado diversos programas que dependían del INADEM, muchos de estos como el Fondo Nacional del Emprendedor presentaron muchas irregularidades e información confusa o en ocasiones de difícil acceso la cual nos podría decir cómo era utilizado el dinero destinado a estos programas.
Fomentar la innovación	INADEM no demostró eficacia ni resultados positivos	No logro fomentar la innovación debido a la falta de indicadores para medir el éxito de los programas del organismo
Mejorar las condiciones de acceso al financiamiento	No se logró mejorar el acceso al financiamiento	Tiene pendiente comprobar el destino de fondos desde su desaparición en el año 2019

Insertar con éxito a las Pymes en las cadenas de valor	Gracias al INADEM diversas Pymes mexicanas lograron su inserción en cadenas de valor	Esto fue posible mediante la articulación de redes que conectan a estas empresas con grandes corporativos y mercados internacionales
Eliminar las barreras para que las mujeres emprendan con éxito.	Esto se obtuvo mediante la creación del programa Mujeres Pyme, esto con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nación Financiera (NAFIN), y el INADEM	Por su parte el Gobierno de México tuvo un buen acierto a la hora de implementar un programa que apoyara a las mujeres que tienen Pymes, la mayoría de veces el número de Pymes lideradas por mujeres es mayor a comparación con las creadas por hombres, siendo 3 de cada 5

Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN

El objetivo planteado al inicio de esta ponencia fue analizar el papel del Instituto Nacional del Emprendedor, para impulsar el crecimiento de las Pymes y reflexionar si este logró las expectativas y alcanzó las metas que se propusieron al iniciar esta política pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y al relacionarlo con la Teoría de las Políticas Públicas, pudimos observar que el Gobierno de un Estado tiene que buscar mejorar la vida de las personas, así como incrementar la economía de un país por medio de la generación de políticas públicas, y el INADEM buscaba ayudar a las personas que querían emprender y

poner su negocio propio; pero de acuerdo a las investigaciones realizadas pudimos llegar a conocer que este Instituto cumplió con algunas expectativas esperadas, pero por otro lado se dieron muchas irregularidades, dado que los créditos no llegaron o fueron insuficientes, lo que provocó que las Pymes no pudieran alcanzar un mejor crecimiento.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue un periodo de importantes y constantes desafíos y oportunidades para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México. Aunque se implementaron políticas y programas para aumentar y ayudar el crecimiento y la competitividad, como el programa de Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), también se enfrentaron numerosos obstáculos como la desigualdad económica, la corrupción y la inestabilidad política.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto las políticas públicas por parte del gobierno para apoyar a las Pymes se presentaron como una solución a problemas como el desempleo y la pobreza. Pero estos apoyos no fueron constantes, llegaron demasiado tarde y no duraron el tiempo suficiente, ya que los apoyos económicos que se dieron a las empresas no se les dio un seguimiento óptimo a las Pymes que se crearon. El problema es que los programas implementados por parte del gobierno para apoyar a las Pymes deben ser a corto y largo plazo, también deben ser constantes y sobre todo deben tener objetivos claros y concisos relacionados con el apoyo a los emprendedores. Estos apoyos no debieron ser temporales, sino que debieron enfocarse a fortalecer de manera sostenible todo el entorno en el que se desarrollaron las empresas.

Cuando el gobierno diseñó e implementó los programas para apoyar a las Pymes durante este gobierno, no se tomó en cuenta las condiciones económicas del país que afectaron la productividad de las nuevas empresas. Aunque estas políticas públicas no fueron la solución a todos los problemas existentes, su efectividad dependió mucho de las condiciones económicas del país. El problema fue que dentro del gobierno no hubo ningún tipo de organización dentro de las áreas que diseñaron los programas de apoyo. Los programas y apoyos que se implementaron durante este gobierno no tomaron en cuenta las

necesidades y situaciones específicas de los diferentes tipos de Pymes. No se consideraron la variedad que existe entre los emprendedores y los empresarios.

A pesar de todo esto es importante destacar que las Pymes demostraron fortaleza y capacidad para adaptarse a los cambios que se presentaron aun después de la desaparición de algunos programas. Es fundamental que las políticas públicas continúen apoyando el desarrollo de las Pymes, ya que estas han sido un motor clave para que el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

BIBLIOGRAFIA

Alberto, J. (2023). “Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ¿Cuál es la importancia de celebrarlas?”, *El Economista*. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de: <https://www.eleconomista.com.mx>

Auditoría Superior de la Nación (2018). *Instituto Nacional del Emprendedor Fondo Nacional Emprendedor*, Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-10E00-19-0431-2019. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://www.asf.gob.mx>

Aguilar, L. F. (1993). *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Miguel Ángel Porrúa.

Corzo, J. F. (2020). *Diseño de Políticas Públicas: Una guía práctica para transformar ideas en proyectos viables* (4ª ed.). IEXE Editorial.

Guajardo, I. (2013). *Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor*. Diario Oficial de La Nación. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://www.dof.gob.mx>

Howlett, M. (2011). *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. Routledge.

Alberto, J. (2023). “Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ¿Cuál es la importancia de celebrarlas?”, *El Economista*. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de: <https://www.eleconomista.com.mx>

Lasswell, H. D. (1971). *The policy sciences: Recent developments in scope and method*. Stanford University Press.

Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. *Public Administration Review*, 19(2), 79-88. Recuperado el 20 de septiembre de 2024, de: <https://doi.org/10.2307/973677>

Lira, P. (2009). *Finanzas y financiamiento*. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <http://www.crecemype.pe/>

Loza, D. (2017). *El papel del gobierno corporativo para el crecimiento económico de las PYMES en México*. Licenciatura en Contaduría, Universidad Nacional Autónoma de México, Repositorio de Tesis DGB SDI. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000772195>

Mejía, T. E. N. (2023). *Política de apoyo al emprendimiento en México por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), durante 2013-2018: un análisis desde el enfoque de coherencia interna de políticas*. Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, Universidad Nacional Autónoma de México. Repositorio de Tesis DGB SDI. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000849618>

Asuntos Públicos, Universidad Nacional Autónoma de México. Repositorio de Tesis DGB SDI. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000849618>

Méndez, J. L. (1993). “La política pública como variable dependiente: hacia un análisis más integral de las políticas públicas”. *Foro Internacional*, 33(1), 5-30.

Méndez, J. L. (2020). *Políticas públicas: Enfoque estratégico para América Latina*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Moreno, C. A. (2021). *El Fondo Nacional Emprendedor Y Su Impacto En El Desarrollo Empresarial, 2013-2018*. Maestría en Economía del sector Público, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Repositorio Institucional UQROO. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <http://hdl.handle.net/20.500.12249/2741>

Muñoz, R. (2014). *Apoyos gubernamentales no bancarios como medio alternativo de financiamiento para micro y pequeñas empresas*. Maestría en Administración, Universidad Autónoma de Baja California. Repositorio Institucional UABC. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://hdl.handle.net/20.500.12930/2057>

Palestina, I. G. (2019). *El financiamiento público para las microempresas en México: una perspectiva desde el Fondo Nacional Emprendedor*, Maestría en Políticas Públicas Comparadas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Repositorio Institucional de FLACSO. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <http://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1026/297>

Parsons, W. (1995). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar.

Rodríguez, L. D. (2014). *Fondos nacionales para emprendedores en México INADEM: razones de ser y su eficacia*. Especialidad en dirección financiera, Universidad Autónoma de Baja California. Repositorio Institucional UABC. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://hdl.handle.net/20.500.12930/3694>

Sandoval, G. (2018). *Planeación estratégica, éxito y fracaso en Pymes*, Licenciatura en Actuaría, Universidad Nacional Autónoma de México, Repositorio de Tesis DGB SDI. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000773736>

SE (2016). *El Instituto Nacional del Emprendedor INADEM fomenta la cultura emprendedora*. Secretaría de Economía, Gobierno de México. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://www.gob.mx>.

Simon, H. A. (1947). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations*. The Free Press.

Zepeda, E. (2021). *Los diferentes tipos de financiamiento y asesoría que existen para las Pymes y su evolución de 2010 a 2017*, Licenciatura en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Repositorio de Tesis DGB SDI. Recuperado el 5 de septiembre de 2024, de: <https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000821308>